

3. *Nedzvetskaya N.P.* The Necessity to Modify the Economic Model in the Digital Age // *Filosofiya hozyajstva*. 2023. No 2. S. 52—61. DOI: 10.5281/zenodo.7840769.

М.Л. ХАЗИН

**Сравнительная характеристика СССР в 1991 г.
и США в 2024 г.***

Аннотация. В статье описываются экономические модели СССР/РФ и США. С точки зрения автора, отличие США 2024 г. от СССР 1991 г. состоит в том, что более 40 лет США наращивали совокупный долг и уровень потребления (жизни) домохозяйств. Снижение ВВП СССР/России было связано с сокращением рынков и снижением уровня разделения труда и составило примерно 35—40%. И если в СССР структурные диспропорции были минимальны, то США входят в «острую» стадию ПЭК-кризиса одновременно с двумя базовыми проблемами.

Ключевые слова: СССР, РФ, США, экономика, кризис, долг, инфляция.

Abstract. The article describes the economic models of the USSR/RF and the USA. From the author's point of view, the difference between the USA of 2024 and the USSR of 1991 is that for more than 40 years the USA increased the total debt and the level of consumption (life) of households. The decline in USSR/Russia GDP was due to shrinking markets and lower division of labour and was about 35-40%. And if in the USSR structural disproportions were minimal, the USA enters the "acute" stage of the PEC-crisis simultaneously with two basic problems.

Keywords: USSR, RF, USA, economy, crisis, debt, inflation.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Хазин М.Л. Сравнительная характеристика СССР в 1991 г. и США в 2024 г. // *Философия хозяйства*. 2024. № 2. С. 97—101. DOI:

УДК 330
ББК 65

Самым главным моментом который и позволяет рассуждать о сравнительных характеристиках экономических процессов, проходивших в СССР в 1991 г. и США в 2024 г., является то, что экономическая природа экономического кризиса в обоих случаях одинакова: это кризис падения эффективности капитала (ПЭК-кризис) в терминах автора книги 2019 г. «Воспоминания о будущем. Идеи современной экономики» [1].

Если кратко объяснить этот кризис, то он связан с тем, что ограниченность рынков сбыта приводит к тому, что вложения в инновации становятся все менее эффективными. И в какой-то момент они просто останавливаются. В СССР этот кризис был осознан по содержательному моменту и даже получил название «падение эффективности капитала», но его генезис не был осознан. И к середине 1980-х гг., когда темпы роста экономики стали нулевыми, политическая элита СССР не смогла преодолеть возникшие трудности⁹.

В США этот кризис начался чуть позже, чем в СССР (в начале 1970-х гг. против начала 1960-х гг.), но шел существенно быстрее. Поскольку угроза со стороны СССР в 1970-е гг. была, в рамках понимания американской элиты, крайне высокой (хотя, скорее всего, после ухода Хрущева и прихода Брежнева она была существенно преувеличена), военные расходы и поддержка уровня жизни населения требовала дополнительных расходов. Как следствие, во второй половине 1970-х гг. начался специфический эффект, свойственный ПЭК-кризисам — стагфляция. Он до сих пор не получил адекватного объяснения в рамках либеральной экономической теории, поскольку она отвергает различия циклических и ПЭК-кризисов.

⁹ Более или менее адекватная оценка темпов роста экономики СССР стала известна автору в процессе неформальных бесед в Институте статистике и экономических исследований Госкомстата СССР/РФ, в котором автор работал под началом Э.Б. Ершова в 1989—1993 гг.

Понимание необходимости расширения рынков и отказ СССР от форсирования событий в рамках модели «противодействия двух систем» позволили руководству США решить проблему. Отметим, что СССР в конце 1980-х годов аналогичного решения предложить не смог, что и стало причиной его гибели. Суть этого решения (которое потом было легализовано в рамках политики «рейганомики» с 1981 г.) состояла в том, что было разрешено рефинансировать частный долг с повышением частного спроса. Обратной стороной такой политики была необходимость снижения стоимости кредита.

По итогам (с 1981 г. до начала нового ПЭК-кризиса в 2008 г.) учетная ставка ФРС США снизилась с 18% до 0%, а средний долг американского домохозяйства вырос с 60% от реально располагаемых доходов до более чем 130%. Другие детали происходящего процесса можно найти в упомянутой книге автора [1], здесь же принципиально отметить, что ПЭК-кризис 1970-х г. был преодолен за счет расширения рынков на территорию, до того контролируруемую СССР. Но в 2008 г. он начался на новом уровне.

Отличие США 2024 г. от СССР 1991 г. состоит в том, что более 40 лет США наращивали совокупный долг и уровень потребления (жизни) домохозяйств. Как следствие, уже к концу 1990-х гг. структурная диспропорция между расходами домохозяйств и их реальными доходами (т. е. масштаб перераспределения эмиссионных по происхождению ресурсов) составлял около 15%, что примерно соответствует уровню 1929 г.

Иными словами, уже тогда под экономику США была подведена экономическая «бомба», которая должна была привести к кризису масштаба 1930—1932 гг., который привел к Великой депрессии. Однако различными методами (которые частично рассмотрены в упомянутой книге и других работах автора [1—3]) этот кризис был растянут до настоящего времени с увеличением структурных диспропорций. На сегодня они составляют как минимум 25%.

Снижение ВВП СССР/России было связано с сокращением рынков и снижением уровня разделения труда и составило примерно 35—40%. Аналогичный по масштабу кризис был в 1930—1932 гг. в США, но он был связан со структурными диспропорциями между доходами и расходами домохозяйств. Отметим, что совокупное падение по итогам чисто структурного кризиса составляет

примерно удвоенное значение исходных диспропорций (для США 1930-х гг., соответственно, 30%), но оно усиливается за счет деградационных процессов экономике.

И если в СССР структурные диспропорции были минимальны, и страна просто не перенесла политических последствий отсутствия экономического роста (уже позже, в 1990—2000-е гг., как преодолевать такие проблемы показали Белоруссия и Япония), то США входят в «острую» стадию ПЭЖ-кризиса одновременно с двумя базовыми проблемами. Они одновременно получили структурный кризис (как 1930—1932 гг.) и кризис сокращения внешних рынков (как СССР в начале 1990-х гг.).

Структурные диспропорции в экономике США на сегодня составляют не менее 25%. При этом в качестве точки отсчета спада нужно брать не официальный ВВП в 22 трлн долл., а более или менее, адекватный масштаб в 15 трлн долл. Все остальное — лишь капитализация фиктивных финансовых активов, переведенная в добавленную стоимость за счет бухгалтерских технологий. Таким образом, совокупный спад экономики США составит не менее 50% от значения в 15 трлн и по итогам кризиса составит не более 7—7,5 трлн долл.

Распад мировой долларовой системы, который происходит у нас на глазах, даст свой эффект, однако точно его оценить довольно сложно, особенно с учетом того, что распад мировой долларовой системы будет проходить на фоне структурного кризиса. Кроме того, его невозможно даже сравнить с кризисом 1930—1932 гг., поскольку тогда кризис шел по дефляционному механизму, а сегодня он идет по инфляционному. Именно по этой причине тогда обвал спекулятивных рынков (октябрь 1929 г.) предшествовал кризису, а сегодня ситуация противоположная — обвала финансовых рынков еще не было. Хотя многие даже американские эксперты начинают, пусть с оговорками, говорить о том, что вероятность такого обвала весьма велика.

Таким образом, состояние американской экономики весьма близко к ситуации начала 1990-х гг. в СССР, однако проблем у нее значительно больше. И эту ситуацию необходимо осмыслить в рамках новой российской политики. Поскольку она неминуемо приведет и к восстановлению зоны влияния российской экономики (может

быть, даже более сильному, чем в 1980-е гг.) и возможности ее существенного экономического роста.

К сожалению, государственные институты сегодня эту ситуацию игнорируют, но, будем надеяться, что после президентских выборов в марте 2024 г. ситуация изменится.

Литература

1. *Хазин М.* Воспоминания о будущем. Идеи современной экономики. М.: Рипол-Классик, 2022.
2. *Хазин М.* О проблемах распада долларového пространства и кластеризации мировой экономической системы // *Философия хозяйства.* 2021. № 4 (135). С. 97—105.
3. *Хазин М.* Черный лебедь мирового кризиса. М.: Пальмира, 2017.

References

1. *Hazin M.* Vospominaniya o budushchem. Idei sovremennoj ekonomiki. M.: Ripol-Klassik, 2022.
2. *Hazin M.* O problemah raspada dollarovogo prostranstva i klasterizacii mirovoj ekonomicheskoy sistemy // *Filosofiya hozyajstva.* 2021. № 4 (135). S. 97—105.
3. *Hazin M.* Chernyj lebed' mirovogo krizisa. M.: Pal'mira, 2017.

В.П. МИЩЕНКО

Национальная инвестиционная модель: параметры и приоритеты*

Аннотация. В статье раскрываются понятие и содержание национальной инвестиционной модели. Анализируются некоторые направления улучшения инвестиционного процесса в российской экономике в условиях сложившихся вызовов. Изучается мировой

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Мищенко В.П. Национальная инвестиционная модель: параметры и приоритеты // *Философия хозяйства.* 2024. № 2. С. 101—116. DOI: